

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТМАТФ заведующий кафедры медицинской биологии и гистологии доц.

Нурова Замира Аннакуловна
Ишпулатов Сардор Нормуродович
Уразова Зарина Урмановна
Абдуллаева Иродабону
Зубкова Насиба

https://t.me/nurova_zamira73

Введение. Для исследования были выбраны беспородные белые крысы мужского пола в возрасте 2-3 месяца, вес которых на момент начала эксперимента составлял 150-180 гр., а также аналогично мыши белого цвета без определённой породы, возраст которых составлял аналогично 2-3 месяца, а масса идентифицировалась на начало эксперимента как 18-22 гр. Также для исследования были использованы куры на ювенильной стадии развития в возрасте 7-10 дней с момента вылупления, вес которых составлял на момент проведения исследования 60-90 гр. В составе контрольной и экспериментальных групп нами было подобрано оптимальное количество животных для репрезентативности экспериментальных данных, равное 8-10 особям.

Кормовая база для контрольной и экспериментальных групп были подобраны в соответствии с правилами содержания экспериментальных животных в условиях вивария. Аналогично, исследовательские действия над представителями указанных видов проводились по правилам, обозначенным в рамках Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных целей (Страсбург, 1986) [2].

В целях получения комплемента для исследования были отобраны представителя морских свинок, вес которых на момент первичного измерения составлял 300-400 г. Первично для извлечения комплемента проводилась процедура декапитации животного, после которой производился забор плазмы

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-3

крови, лишённой фибриногена. В последствие её закладывали в специальную камеру для сохранения постоянной температуры на уровне стабильного значения, равного -20° С. Непосредственно во время проведения активных манипуляций с веществом его смешивали с изотоничным для плазмы крови раствором пропорционально равно 1:20. Применительно же к ювенильным курам использовалась в качестве антигена соответственный препарат, забранный из кровеносного русла цыплят.

В роли корпускулярного антигена в череде исследовательских манипуляций применялись красные кровяные клетки копытных, а именно эритроциты барана (ЭБ), представляющие собой антиген, зависимый от вилочковой железы. Предварительно с целью иммунизации красные кровяные клетки подвергали процессу центрифугирования первично и вторично при использовании среды 199 и режиме центрифугирования, равном 1000 оборотам за промежуток времени в 600 секунд. Экспериментальные объекты подвергались процедуре иммунизации единожды в пропорциях вводимого вещества, равных 10^8 или 2×10^8 при помощи введения препарата интроперитонеально в объеме 0,5 мл изотонического для вещества раствора.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использовали активное вещество- крем Azamzar его состав:

Elsenia andrei-1 г; лавр-1 г; липид- 1.5 г. алоэ-15г; растительные экстракты 2 г. Амдир – 2г, ланолин-2г. цинк-0.1г. вазелин-15 г. Вода очищенная, глицерин, диметикон. Цетиловый спирт, полиакрилат натрия и изотретинол изонаноат и тридецил. Моностварат глицерина, изопропилпальмитат. активный ингредиент из морских водорослей (Phycosaccharide AP) карбамид, стеариновая кислота, димотикон и ПЭГ/ППГ 18/18 диметикон. Д-пантенол. воск пчелиный. бисаболол. экстракты чайного дерева лаванды, череды, эфирное масло лаванды, экстракт березовых почек, экстракт софоры японской, трилон Б. бензиловый спирт, метилхлороизотиазолинон. метилизотиазолинон

Препаратами сравнения или референс-препаратами с целью фиксации эффективности иммуностимулирующего эффекта экспериментального препарата использовались уже успешно введёнными в клиническую практику иммуностимулирующие препараты, такие как Т-активин и иммунал, поставляемые из Словении и производимые в качестве лекарственного и терапевтического

средства фармацевтической компанией Лек д.д. Данные препараты аналогично исследуемому вводились в экспериментальных животных в дозировках, равных 0,5 и 50 мг/ кг. При наличии у экспериментальных животных условий повышенной мышечной активности в качестве референса нами применялся бемитил. В случае же регистрации признаков острой формы воспаления ткани печени, вызванной отравлением химическими веществами также применялся препарат, призванный снизить токсическое действие на орган- гепатопротектор легалон.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Методика регистрации антитело продуцирующих клеток в спленуме экспериментальных объектов.

Представителей рода *Mus* подвергали процедуре иммунизации при помощи красных кровяных телец копытного и по истечению пятидневного срока проводилась их немедленная декапитация. Из тела экспериментального животного происходило изъятие спленума и подсчет в его составе соответственно клеток, способных к продукции антител (АОК) при помощи технологии прямого местного разрушения клеток крови в агарозе по Jerne и Nordin (1963) [11]. Так, по данной технологии в указанном научном труде спленум животного подвергали процедуре дробления в силикатном гомогенизаторе в среде номер 199 объемом равном 5 мл и проводили процедуру отцеживания и осаждения при помощи фильтровального устройства с капроновым двухкомпонентным покрытием. Агарозу, производимую компанией «Serva», в расчетном соотношении, равном 600 мг на 100 мл раствора Хэнкса доводили до полного состояния вываривания на протяжении 60 минут при температурном режиме в пределах 50°C при вываривании в чаше с водой. Для экспериментальных целей также подготавливали заранее 20% раствор красных кровяных телец копытного. В микробиологическую посуду диаметром 40 мм переливали 100 мкл целлюлярного препарата из спленума представителей *mus*, 1 мл препарата из агарозы и 40 мкл 20% препарата из красных кровяных телец копытного. Получившееся в результате этих манипуляций вещество было гомогенно разложили по всему диаметру посуды, после чего на срок 90 минут размещали в термостате при стабильной температуре, равной 37 °C. Далее в рамках экспериментальных манипуляций в состав полученного вещества

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-3

докладывали по 1 мл компонента извлечённого из *Cavia porcellus*, предварительно смешанного с изотоническим раствором в пропорциональном отношении, равном 1:20. Следом специальную посуду снова подвергали процедурам с использованием термостата в течение 60 минут. Следом в полученном в результате этого веществе измеряли и фиксировали участки с выраженным гемолизом («бляшки»), на относительном удаленном от каждой стороны конце специализированной посуды которого располагались АОК. Числовое соотношение АОК определяли на целостный спленум как абсолютный показатель и на 1 млн целлюлярного состава спленума как относительный показатель. С целью определения точного значения относительного показателя первично проводили манипуляции по расчёту количественного состава нуклеосодержащих клеток спленума (ЯСКС) применительно к раствору из этановой кислоты со значением 0,4 мл 5%. Затем производилось определение общего количественного состава ЯСКС и в соответствии с полученными данными производили также и количественное измерение АОК на 1 млн. клеток селезёнки по формуле:

$$X = A/B,$$

где А - количество АОК на всю селезенку,

Б - число ЯСКС в млн.

Технология расчета антитело продуцирующих клеток в спленуме ювенильных кур

Количественный состав АОК в спленуме ювенильных кур рассчитывали по технологии, которая указывалась в научных работах И.А. Болотникова и Ю.В. Конопатова (1987) [1]. Для этих целей спленум ювенильных кур измельчали и смешивали с 2 мл среды 199 при помощи специального аппарата и аналогично отфильтровывали при помощи фильтра из полиамида 6. Следующим этапом было добавление 0,1 мл препарата из спленума к 1 мл 0,6% раствора агарозы, а также 0,04 мл 20% препарата из красных кровяных телец копытных. Следом проводилась манипуляция над Чашками Петри использованием термостата в течении 90 минут при стабильном температурном режиме равном +30°C. В заключение в лабораторную посуду с данным веществом также вносили и 1 мл компонента, выделенного и извлечённого из ювенильных кур, которую предварительно смешали в пропорции 1:1. Затем проводились последние

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-3

манипуляции с веществом – помещение в термостат на 60 минут и определение числового состава АОК в спленуме.

Методика определение гематологических показателей

С целью определения гематологических показателей у всех испытуемых животных также рассчитывались числовые составы целлюлярного компонента вилочковой железы и костного мозга, как центральных иммунных органов, а также спленума и лимфатических узлов брыжейки как периферических иммунных органов по технологии, описанной в научных работах Р.В.Петрова, Ю.М.Зарецкой (1965). У испытуемой группы в составе периферической крови производилось количественное определение целлюлярного состава красных и белых кровяных телец. С целью исследования количества красных кровяных клеток в посуду добавляли 4 мл нормального раствора, а также 20 мкл гематической жидкости. В свою очередь для определения числовых показателей белых кровяных клеток смешивали пропорционально 20 мкл гематической жидкости и 0,4 мл 5% раствора этановой кислоты. Затем в процедуре подсчета применялся метод исследования количественного состава с использованием камеры Горяева.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Фиксация наличия антител к красным кровяным тельцам копытных в периферической гематической жидкости

Для определения наличия и количественного состава антител к эритроцитам барана в 96-ти луночные планшеты добавляли по 50 мкл нормального изотонического раствора [6]. Следующим этапом в одну из лунок лунку доливали 50 мкл плазмы без фибрина от экспериментального объекта, проводили процедуру перемешивания, а затем проводили титрование последовательным переносом в остальные лунки. Так необходимо было сделать вплоть до того, что необходимо было оставить лишь 2 последних ряда лунок. Одна из лунок в своем составе содержала в качестве контроля лишь нормальный изотонический раствор для крови млекопитающих. Следом к уже имеющимся растворам вливали 50 мкл 1% раствора красных кровяных клеток копытных. Лабораторную посуду располагали внутри термостата на 60 минут при температурном режиме, равном 37⁰С. Следом вели подсчёт титра антител в

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-3

реакции склеивания и осаждения эритроцитов. В качестве титра антител условно засчитывали окончательное смешение препарата, обозначаемое реакцией, по форме напоминающей зонтик, то есть взаимодействием с красными кровяными клетками копытных млекопитающих. Результаты демонстрировались в виде логарифмов с основанием 2 ($\log_2$)

Фиксация наличия конкуренции антигенов в лимфоцитарном ответе

С целью провоцирования явления антигенной конкуренции представителям рода *mus* на начальном этапе как доминантный антиген внедряли красные кровяные тельца лошади (ЭЛ) в соотношении 1×10^9 и спустя 4-ро суток внедряли красные кровяные тельца барана в объемах 2×10^8 (иммунизирующий антиген). По истечению 4-рех суток производился непосредственно подсчет АОК в спленуме [7].

Для исследования нами были выбраны мужские особи белых беспородных представителей рода *mus* с весом при контрольном измерении равном 18-20 г. Данных представителей обездвигивали и располагали на специальном приспособлении на дорзальной плоскости тела в течение 6 часов. Следом экспериментальные объекты подвергали процедуре умерщвления при помощи мгновенной декапитации, предварительно обезболив их при помощи легкого эфирного наркоза. Полученное в результате вещество в начале исследования внедряли в организм животного интраперитонеально за 60 минут до их обездвигивания. На следующий день процедура введения была совмещена с внедрением в организм антигена. Через четверо суток у испытуемых из серии номер 2 аналогично определяли степень воздействия стресса на физиологические показатели по описанным ранее методам сбора и учёта данных, а также выявляли то, насколько активен был ответ иммунной защиты организма и какие отклонения или специфические особенности возникали в результате воздействия в различных системах организма мышей.

ВЫВОДЫ:

Статистическая обработка и фиксирование данных исследования были проведены благодаря учёту в базу данных ЭВМ и обработки их путём применения для статистического анализа t-критерия Стьюдента. Для вычислительных операций были использованы функции программы ПК «Microsoft Excel». Для расчета всех необходимых параметров применялись

следующие условные обозначения:

- средняя арифметическая (M);
- среднее квадратичное отклонение (σ);
- стандартная ошибка (m);
- критерий Стьюдента (t);
- вероятность ошибки (p);

При значении, равном $P < 0,05$ изменения фиксировались как статистически значимые. При этом стоит отметить, что для корректных расчётов нами были учтены и приняты к сведению постулаты, указанные в современных руководствах по статистической обработке данных клинических и лабораторных исследований [3].

ЛИТЕРАТУРА

1. Болотников И. А., Конопатов Ю. В. Физиолого-биохимические основы иммунитета сельскохозяйственных птиц: -Л.: Наука, 1987. – 164 с.
2. Европейская Конвенция о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (Страсбург, 18 марта 1986 г.). 13 с. <https://base.garant.ru/>
3. Зайцев В.М., Лифляндский В.Г., Маринкин В.И. Прикладная медицинская статистика : Учеб. пособие для студентов мед. вузов - СПб. : Фолиант, 2003 (Акад. тип. Наука РАН). – 428 с.
4. Закирходжаев Ш.Я., Касымов И.Ю., Дулянов Р.П. и др.. Эффективность иммуностимулирующей пищевой добавки “Табиб 1” у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в период ремиссии //Журнал теоретической и клинической медицины, 2000. - № 4. - С. 102-103.
5. Петров Р. В., Зарецкая Ю. М. Трансплантационный иммунитет и радиационные химеры [Текст]. Москва : Атомиздат, 1965. - 231 с.
6. Петров Р.В. с соавт. //Методические материалы по экспериментальному фармакологическому) испытанию иммуномодулирующего действия фармакологических средств. –М., 1984. - 35 с.
7. Петров Р.В., Хайтов Р.М., Атауллаханов Р.И. Иммуногенетика и искусственные антигены. - М. - Медицина.- 1983. - 256 с.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-3

8. Примкулов А. Ж. Влияние экстракта из почек кур и селезенки овец на Т-супрессоры и розеткообразующие клетки у мышей-опухоленосителей //Журнал «Аллергология и иммунология».- Матер. II съезда иммунологов и аллергологов СНГ .- Сочи. – Россия. - 2000.- Т.1.- №2.- С.168. 3

9. Примкулов А. Ж. Влияние экстракта из почек кур и селезенки овец на Т-супрессоры и розеткообразующие клетки у мышей-опухоленосителей //Журнал «Аллергология и иммунология».- Матер. II съезда иммунологов и аллергологов СНГ .- Сочи. – Россия. - 2000.- Т.1.- №2.- С.168. 4

10. Прус Е. К. Биологическая характеристика очищенных компонентов экстракта селезенки черепахи *Testudo horsfieldi*: Дис.... канд. биол. наук. - Ташкент. - 1990.- 106 с. 5

11. Jerne N. K., Nordin A. A. Plaque formation in agar by single antibody-producing cells //Science. -1963- Vol.- 140. - P. 405-407.

